

I. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

CÓDIGO Y TÍTULO DEL PROGRAMA: PROGRAMA SECTORIAL "EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO SOSTENIBLE"

CODIGO Y TÍTULO DEL PROYECTO:

PSSES2-031 Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en las instituciones de la Educación Superior Cubana.

CLASIFICACION DEL PROYECTO: De Investigación Básica

PRIORIDAD ESTABLECIDA AL NIVEL QUE RESPONDE: sectorial

ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL:

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas

Representada por: Dr. C Raciell Lima Orozco

Cargo que ocupa: VRIIP- UCLV

Dirección: Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV). Carretera a Camajuaní. Km 5,5. Santa Clara, Villa Clara.

Teléfono(s): 42224710

E-mail: raciello@uclv.edu.cu

Firma del Director y cuño

Dr. C. Raciell Lima Orozco
Profesor y Académico Titular
VRIIP-UCLV

JEFE DEL PROYECTO: Yulier Campos Pérez

Cargo: profesor

Grado y Categoría Científica y/o Docente: Dr. C., Profesor Titular

Entidad: Departamento de Derecho, Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Teléfono: +5353805311

E-mail: ycperez@uclv.edu.cu

DURACIÓN: 3 años

Fecha de inicio: enero 2024

Fecha terminación: diciembre 2026

FINANCIAMIENTO TOTAL:

1,755,380.97 Presupuesto global

RESUMEN DEL PROYECTO:

A partir de la importancia que reviste el uso y desarrollo de herramientas informáticas para Cuba que contribuyan al desarrollo del país y a su soberanía tecnológica, el proyecto se encamina a delimitar las bases jurídicas que garanticen un uso ético y legal de dichas herramientas en el entorno nacional, específicamente en las universidades, a fin de contribuir al perfeccionamiento del marco jurídico cubano respecto a ello. El objetivo del mismo se logrará mediante el incremento de investigaciones teórico- prácticas y

multidisciplinarias que establezcan y describan los rudimentos teóricos que permitan el perfeccionamiento del marco regulatorio administrativo a nivel universitario referente al tratamiento interno de las herramientas de inteligencia artificial. Se persigue sistematizar las principales soluciones que hoy se ofrecen desde la doctrina internacional y el Derecho Comparado vinculado a esta temática, con vistas a identificar variantes que desde lo jurídico puedan estar utilizándose en Cuba. De igual manera, valorar el ordenamiento jurídico actual vinculado a la temática, esto incluye las normas jurídicas generales (Constitución y demás leyes), así como las disposiciones legales específicas, en especial las del CITMA, el Ministerio de las Comunicaciones y el Ministerio de Educación Superior. Por tanto, el proyecto contribuirá al perfeccionamiento del marco jurídico interno de la Educación Superior de las Tics en Cuba, a la toma de decisiones en torno a la política de informatización nacional y a la instrumentación de la misma a través de las correspondientes disposiciones jurídicas. Responde al objetivo específico 10 del programa que persigue: Avanzar en la informatización de los procesos de la educación superior.

Palabras clave que definen el proyecto

Derecho, ética, herramienta informática, inteligencia artificial, educación superior

II. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMAS A RESOLVER:

En Cuba constituye una prioridad la informatización de la sociedad. Sin embargo, esta no siempre ha estado acompañada del correspondiente marco jurídico que la sustente y facilite con el grado de especificidad que se demanda, pese a la imprescindible presencia del Derecho en este proceso. En especial, son prácticamente inexistentes los estudios jurídicos que en el entorno nacional que se dedican a valorar las implicaciones ético- legales del empleo de herramientas informáticas y de la inteligencia artificial sean usadas a nivel general o en los entornos universitarios. A lo anterior se adiciona que, el ordenamiento jurídico nacional general y específico para la Educación Superior no se ha actualizado con el grado de rapidez que este proceso demanda, de ahí la importancia del proyecto. Hoy se usan y se obtienen disímiles herramientas informáticas en las universidades cubanas sin que exista una estrategia única y acabada que garantice que las mismas se empleen de manera ética y legal. A lo antedicho se agrega que como entidades productoras y desarrolladoras de estas herramientas, las universidades no cuentan, mayoritariamente, con los rudimentos teóricos necesarios que permitan diseñarlas con la previsión suficiente para no interferir en los derechos de terceros así como de las vías efectivas para su adecuada protección jurídica.

Esta insuficiencia regulación atenta contra los decisores de políticas, actores vinculados a la informatización de la sociedad, investigadores, productores, lo que trasciende en la toma de decisiones y en el desarrollo científico y productivo.

Con la ejecución del proyecto se llevará a cabo la capacitación a través de seminarios y talleres a decisores de políticas en la materia (de educación superior y general), actores, empresas y centros de Educación Superior desarrolladores, juristas vinculados con el empleo de estas herramientas, persiguiendo como objetivo promover el uso adecuado de las normas jurídicas y de las políticas en la materia en las universidades cubanas, atemperadas con la realidad y demanda de la sociedad cubana en pos de la adecuada informatización. Propiciando un impacto directo en la educación superior, la economía, la sociedad y los derechos de los ciudadanos.

Las investigaciones ético-jurídicas respecto al uso de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba contribuyen a la pertinencia social de estas herramientas, puesto que introducen de conjunto con el aspecto innovativo también el contenido social, imprescindible en esta actividad. Con la ejecución del proyecto se potencia de igual forma el

trabajo multidisciplinario que contribuya a brindar soluciones integrales a problemáticas que se presentan desde áreas comunes y que redundan en el perfeccionamiento del marco regulatorio nacional. Serán desarrolladas 2 investigaciones de postgrado -una tesis de maestría y una tesis doctoral- que abordan el tema desde un sentido teórico-práctico para mejorar e incrementar los soportes teóricos en materia de regulación de las TICs. Se presentarán propuestas para el perfeccionamiento del marco jurídico universitario que garantice un uso ético- legal de herramientas informáticas y de la inteligencia artificial que articule armónicamente con la informatización de la sociedad cubana. Se tendrá en consideración que las TICs y la informatización de la sociedad constituye un eje transversal en el desarrollo económico de Cuba, en consonancia con la Constitución cubana de 2019 y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución,¹ al estar el desarrollo de estas tecnologías altamente relacionado con la producción de bienes y la prestación de servicios vitales a la población.

Los resultados principales se centran en el incremento de la doctrina jurídica cubana y la aportación de soluciones encaminadas a perfeccionar la regulación jurídica de Educación Superior en sede de uso ético- legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba. Se contribuye al acervo científico de Cuba bajo la promoción de investigaciones interdisciplinarias, la sociedad obtendrá beneficios de la correcta implementación de políticas y normas en materia de las Tics y las instituciones jurídicas mediante el establecimiento de bases jurídicas que permitan una correcta aplicación e interpretación de las normas legales así como la asesoría a las personas en general.

CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO:

Desde finales del pasado siglo la humanidad ha venido experimentado un desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones. Como es de suponer ello ha impactado todas las actividades de los seres humanos, tal es el caso del Derecho. Cada día es más común encontrarse con normas jurídicas que se encarguen de regular algunos de los aspectos relacionados con esta área, ya sea para la estimulación y protección de los creadores y desarrolladores de herramientas, así como para delimitar los efectos y cambios que la actividad genera en el resto del ordenamiento jurídico y el ámbito privado de los ciudadanos.

A nivel internacional varios son los ejemplos de disposiciones que se encargan de regular alguno de los aspectos relacionados con el uso de la tecnología en este campo, en especial lo relacionado con el uso ético de la inteligencia artificial y su debida articulación con los derechos de las personas. En este orden, destaca la *Declaración de Principios de Ginebra de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)* de 2003, que establece que “el uso de las TIC y la creación de contenido deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de otros, incluida la privacidad personal y el derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia”.² De igual manera destacan los aportes realizados por la

¹ El lineamiento número 274 establece: *Continuar el perfeccionamiento del sistema de justicia, en todos sus ámbitos y de sus órganos, organismos y organizaciones que lo integran o le tributan, consolidando la seguridad jurídica, la protección de los derechos ciudadanos, la institucionalidad, la disciplina social y el orden interior. Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución... op. cit. p. 57*

² Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.: “Declaración de Principios”, Ginebra 2003, disponible en https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_A-es.html, Consultado (12/01/2023).

En el ámbito europeo también se ha venido incrementando la regulación de la Inteligencia Artificial tanto por la Comisión, el Parlamento, el Consejo o el Comité Económico y Social, todos ellos intentan encontrar una armonización de las normas comunitarias que contribuyan a regular este fenómeno. Tomando en consideración el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de

Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO (COMEST).³

En el contexto internacional también se reconoce la importancia y la contribución de la informatización, y en particular las herramientas de inteligencia artificial, para el desarrollo sostenible como objetivo primordial de la comunidad internacional tanto desde la dimensión ambiental, económica como la social, especialmente desde los derechos humanos y el derecho al desarrollo receptado en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas” (Res. 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).⁴ No obstante, aunque las tecnologías de inteligencia artificial pueden respaldar avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también pueden tener consecuencias negativas que incrementen las desigualdades y afecten negativamente a las personas, las sociedades, las economías y el entorno humano, de ahí la necesidad de sistematizar sus implicaciones ético- legales.

Aunque la doctrina jurídica internacional es prolífera⁵ en el análisis de esta temática aún quedan importantes puntos en lo que todavía no existe un criterio único que ofrezca una solución a las problemáticas planteadas. Tal es el caso de los riesgos éticos en el desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial y la forma de minimizarlos, a ello se une la previsión de mecanismos legales que permitan por una parte la estimulación de estas creaciones y por la otra la correcta armonía con el resto del orden legal y los derechos y facultades individuales de los ciudadanos.

En el caso de Cuba, la realidad es aún más incierta puesto que aunque el Estado ha propiciado la introducción y desarrollo de herramientas informáticas esto no ocurre con la misma rapidez que el resto del mundo. Esto obedece mayormente a que Cuba es un país bloqueado por más de medio siglo, lo que ha impedido el acceso a muchas de estas

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en el que se tratan aspectos relacionados con la inteligencia artificial y la protección de datos, se han venido presentando una serie de documentos que son de gran utilidad para entender el papel que desea desempeñar la Unión Europea en relación con la inteligencia artificial. Destaca además el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la “Inteligencia Artificial” que es otro de los documentos que avisa de los retos del mercado digital, publicado el 1 de junio de 2017. Cabe mencionar también la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales.

³ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): “La ética de la ciencia y tecnología en la UNESCO”, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160021_spa, (Consultado 12/05/2023).

⁴ Organización de Naciones Unidas.: Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, disponible en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD4fvSmpj9AhUanGoFHeTBDNEQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fsystem%2Ffiles%2Fofficial-document%2Fares70d1_es.pdf&usq=AOvVaw0mnybnKrvA7OdbKhYYNaD, (Consultado 12/02/2023).

⁵ Pueden citarse entre otros: Becerril Gil, AA.: “Retos para la regulación jurídica de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la Ciberseguridad” *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México*. Nueva Época Vol. 15, No. 48. Julio - Diciembre de 2021., disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472021000200009 pp.9-34. Consultado (22/01/2023); Salardi, S.: “Robótica e inteligencia artificial: retos para el Derecho”. *Derechos y Libertades* No. 42, Época II, enero 2020, disponible en pp. 203-232. Consultado (15/01/2023); Martínez Bahena, G C.: “La inteligencia artificial y su aplicación al campo del Derecho”. EN, disponible en XXXXX pp. 827- 846. Consultado (14/12/2022) y Galindo Ayuda, F.: “¿Inteligencia artificial y Derecho? sí, pero ¿cómo?”, *Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico*, Florianópolis, v. 2, n. 18, p. 36-57, 2019. Consultado (3/01/2023).

tecnologías, así como al conocimiento que las soporta. De ahí la importancia de adquirir la soberanía tecnológica que permita el desarrollo de herramientas con nuestros propios recursos y que se ajusten a nuestras características.

A lo anterior se une que desde el Derecho no existen antecedentes nacionales que se encarguen de regular de forma directa y expresa las cuestiones referentes al tema. No obstante, en el presente se han aprobado diferentes normas⁶ que conforman un marco regulatorio nacional vinculado a la informatización de la sociedad. Estas normas jurídicas aunque suponen un avance en la regulación nacional no incluyen todos los aspectos necesarios que garanticen una articulación orgánica con el resto del ordenamiento nacional y las facultades de los individuos, en este sentido, son particularmente notables las ausencias en el marco regulatorio de la Educación Superior. Por tanto, desde el proyecto se contribuiría al perfeccionamiento de este marco regulatorio. No existen tampoco referentes teóricos nacionales de importancia vinculados a esta temática.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Sistema de la Educación Superior, Sector de la informatización, Sector Jurídico y la población

CLIENTES o USUARIOS:

Dirección Provincial de Justicia, Villa Clara.

Directora: Msc. Ania María Aparicio Albelo

Dirección: Maceo No. 309 e/ Nazareno y San Miguel. Santa Clara

Teléfono: +5352855868

E-mail: dirección@dpjvc.minjus.gob.cu

Compromisos que asume con relación a los resultados del proyecto:

La Dirección Provincial de Justicia, Villa Clara se beneficiará de los resultados mediante la propuesta para perfeccionar la regulación jurídica del uso ético- legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba, proponiéndose modificaciones al marco regulatorio. Aportándose un marco metodológico para la actualización de las disposiciones normativas relacionadas con el objeto de estudio del proyecto. Se fortalecerá la doctrina jurídica cubana en materia de TICS desde un sentido teórico-práctico. En especial, con el proyecto se ofrecerán soluciones o vías para lograr un uso ético de herramientas informáticas en general, lo que podrá ser empleado como referencia por la dirección para perfeccionar el uso de los programas que hoy ya se vienen empleando. También por medio de talleres, seminarios, eventos científicos, conferencias y cursos dirigidos a los operadores del Derecho (notarios, registradores y asesores) vinculados con la informatización así como todas aquellas

⁶ Pueden incluirse, entre otras, las siguientes normas jurídicas: Decreto-Ley No. 370 "Sobre la informatización de la sociedad en Cuba" de 17 de diciembre de 2018; Decreto No. 359 del 5 de junio de 2019 Sobre el desarrollo de la Industria de Programas y Aplicaciones Informáticas; Decreto No. 360 del 5 de junio de 2019 Sobre el establecimiento de la Seguridad de las Tecnologías de la Informatización y la Comunicación y la defensa del Ciberespacio Nacional; Acuerdo 8611 del Consejo de Ministros para la implementación de la Estrategia de Desarrollo de la Banda Ancha en Cuba; Resolución 124 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones que aprueba el Reglamento para las reglas de producción y evaluación de las aplicaciones informáticas nacionales. Resolución 125 del 24 de junio de 2019 del Ministro de Comunicaciones que aprueba la inscripción de aplicaciones informáticas comercializables. Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 4 de julio de 2019. Ley No. 149 "De protección de datos personales", de 14 días del mes de mayo de 2022 y Resolución 58 "Reglamento para la seguridad y protección de los datos personales en soporte electrónico del Ministerio de las Comunicaciones Reglamento para la seguridad y protección de los datos personales en soporte electrónico", de 19 días del mes de agosto de 2022. Gaceta Oficial No. 90 Ordinaria de 25 de agosto de 2022.

actividades que permitan la introducción de estos.

Firma del Director y cuño

CLIENTES o USUARIOS:

Unión de Juristas de Cuba, Villa Clara.

Director: MSc. Fernando Echerri Ferrandiz

Dirección: Carretera Central y Unión. Santa Clara, Villa Clara

Teléfono: +53 42 204749

E-mail: jdpvc@enet.cu

Compromisos que asume con relación a los resultados del proyecto:

La Unión de Juristas se beneficiará de los resultados mediante la propuesta para perfeccionar la regulación jurídica del uso ético- legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba, proponiéndose modificaciones al marco regulatorio. Aportándose un marco metodológico para la actualización de las disposiciones normativas relacionadas con el objeto de estudio del proyecto. Se fortalecerá la doctrina jurídica cubana en materia de TICS desde un sentido teórico-práctico. También por medio de talleres, seminarios, eventos científicos, conferencias y cursos dirigidos a los operadores del Derecho y a decisores públicos vinculados con a la informatización así como todas aquellas actividades que permitan la introducción de estos.

Firma del Director y cuño

CLIENTES o USUARIOS:

Organización Nacional de Bufetes Colectivos

Director: MSc. Joaquín Ángel Collado Barbán

Dirección: Gloria 5 Altos, e/ Parque y maceo. Santa Clara

Teléfono: +53 42202973 y 42222586

E-mail: joaquin.collado@vcl.onbc.cu

Compromisos que asume con relación a los resultados del proyecto:

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos se beneficiará de los resultados mediante la propuesta para perfeccionar la regulación jurídica del uso ético- legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba, proponiéndose modificaciones al marco regulatorio. Aportándose un marco metodológico para la actualización de las disposiciones normativas relacionadas con el objeto de estudio del proyecto. En especial, con el proyecto se contribuirá a la actualización de los abogados que asesoran a entidades y desarrolladores individuales de software y otras herramientas informáticas, así como a ciudadanos en general que pueden resultar afectados como resultado de estas herramientas. Se fortalecerá la doctrina jurídica cubana en materia de TICS desde un sentido teórico-práctico. También por medio de talleres, seminarios, eventos científicos, conferencias y cursos dirigidos a los abogados vinculados con a la informatización así como todas aquellas actividades que permitan la introducción de estos.

Firma del Director y cuño

AVAL DEL ORGANO CONSULTIVO DE LA ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL:

Presentar el aval del Consejo Científico o Técnico Asesor, según corresponda de la Entidad Ejecutora Principal.

Ciudad Universitaria "Abel Santamaría" 13 de febrero de 2023
Después de haber sido presentado y analizado por los miembros del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Sociales la solicitud de Propuesta de Proyecto territorial "Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba" coordinado por el Dr. Yulier Campos Pérez del Departamento de Derecho, el cual presenta actualidad y pertinencia en el contexto cubano actual ya que contribuirá con investigaciones ético-jurídicas respecto al uso de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el país, además de ofrecer valoraciones acerca de las implicaciones ético-legales del empleo de estas que, aunque contribuyan a la informatización de la sociedad cubana deben articularse con el resto del ordenamiento nacional sin afectar los derechos individuales de las personas. Sus aportes también contribuirán a la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación y particularmente a uno de sus pilares fundamentales que es la informatización. El Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Sociales aprueba mediante acuerdo # 12, la solicitud de Propuesta de Proyecto Sectorial "Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba"

Y para que así conste, firmamos el presente dictamen, a los 13 días del mes de febrero del 2023.

Dra.C. Anaiky Yanelín Borges Machín Presidenta Del Consejo Científico
Facultad de Ciencias Sociales

Dra.C. Yanesy Serrano Lorenzo Secretaria del Consejo Científico
Facultad de Ciencias Sociales

III. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL:

Delimitar las bases teórico-jurídicas que contribuyan al perfeccionamiento del marco regulatorio del uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el sistema de la Educación Superior cubana en pos de su articulación con el resto del ordenamiento jurídico y los derechos de los ciudadanos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Sistematizar las investigaciones interdisciplinarias y la bibliografía para fortalecer la doctrina jurídica cubana en materia de informática e inteligencia artificial desde un sentido teórico-práctico.
- Valorar el sentido, alcance y contenido de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano (general y de la Educación Superior) sobre el uso ético- legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.
- Desarrollar una propuesta en pos del perfeccionamiento de la regulación jurídica de la Educación Superior del uso ético- legal de las herramientas informáticas y de inteligencia

artificial que armonice el proceso de informatización nacional con los derechos individuales de los ciudadanos.

RESULTADOS:

- I. Elaboración de una cartera bibliográfica contentiva de los principales resultados teóricos vinculados a la temática para fortalecer la doctrina jurídica cubana en materia de uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.
- II. Estudio comparado con la sistematización de las principales tendencias legislativas en ordenamientos foráneos respecto a las regulaciones jurídicas en sede de Educación Superior que garantizan un uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en ese ámbito.
- III. Informe parcial del Proyecto. Propuesta para el fortalecimiento de la doctrina jurídica cubana en materia de uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el sector de la Educación Superior.
- IV. Determinación del Estado del arte en Cuba referente a políticas y normativas en sede de informatización de la sociedad a nivel universitario.
- V. Formación de capacidades a decisores de políticas, operadores jurídicos, universidades y las empresas e instituciones vinculadas con las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.
- VI. Evaluación del sentido contenido y organicidad de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano sobre informatización de la sociedad en particular las referidas a uso ético de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el sistema de Educación Superior.
- VII. Delimitación de las bases teórico jurídicas para la regulación jurídica interna de Educación Superior del uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.
- VIII. Informe parcial del Proyecto. Evaluación del sentido contenido y organicidad de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano de Educación Superior y sobre informatización de la sociedad.

SALIDAS:

Resultados I, II, III:

1. Acta de la presentación del proyecto.
2. Defensa de 1 tesis de maestría sobre: la responsabilidad legal de las herramientas de inteligencia artificial por daños a terceros en los entornos universitarios.
3. Informe parcial sobre el estudio bibliográfico referente a la doctrina jurídica y de Derecho comparado a nivel Internacional en materia de uso ético- legal de la informática e inteligencia artificial desde un sentido teórico. (enfoque teórico)
4. Publicación de 1 artículo científico en una Revista Internacional de alto impacto donde se expongan los resultados de la aplicación del método de investigación jurídico-comparado para determinar las bases teórico-prácticas de la temática en el contexto internacional.
5. Realización de 2 trabajos de Diploma interdisciplinarios entre estudiantes y profesores de las carreras de Derecho y el Centro de Estudios Informáticos, que respondan a las problemáticas de la informatización de la sociedad: la protección legal de las creaciones informáticas en Cuba y Las creaciones de inteligencia artificial en Cuba: impactos ético-legales.
6. Realización de 1 trabajo investigativo de curso sobre regulación jurídica en el Derecho Internacional de las cuestiones informáticas, en especial de la inteligencia artificial.
7. Participación en un Evento para presentar ponencias relacionadas con el estudio.
8. Investigación doctoral "Presupuestos jurídicos para la protección de las creaciones obtenidas resultado de la inteligencia artificial en Cuba". Ese último parte del análisis de

cuestiones interdisciplinarias (técnicas, éticas y legales).

9. Participación en la Convención UCLV para presentar ponencias relacionadas con el estudio.
10. Relatoría del taller de evaluación del 1er año del proyecto y de la visita a una empresa o centro de investigación desarrolladora del software.
11. Informe con propuesta para el fortalecimiento de la doctrina jurídica cubana en materia de derecho e informática.

Resultado IV, V, VI, VII, VIII:

1. Participación en un taller metodológico de intercambio con decisores de políticas, miembros del Ministerio de Comunicaciones, de Educación Superior y las empresas vinculadas con las TICs para determinar el estado del arte de las normas y políticas cubanas en la materia y evaluar la percepción del tema objeto de estudio.
2. Sistematización dentro del ordenamiento jurídico cubano de las políticas y normativas relativas al uso ético- legal de las herramientas informáticas y de la inteligencia artificial.
3. Ejecución del Taller de Ética-Derecho- Inteligencia Artificial. Enfoques interdisciplinarios del tema.
4. Implementación de cursos sobre Derecho e Inteligencia artificial para el sector jurídico y especialistas del sector de las comunicaciones y la educación en Cuba.
5. Investigación doctoral “Presupuestos jurídicos para la protección de las creaciones obtenidas resultado de la inteligencia artificial en los entornos universitarios en Cuba”.
6. Investigación doctoral “La responsabilidad civil derivada de los daños producidos por herramientas de IA en Cuba”
7. Desarrollo de investigaciones de pregrado sobre la Derecho e IA.

Resultado VI, VII, VIII:

1. Informe con evaluación del sentido, alcance y contenido de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano sobre uso ético- legal de herramientas informáticas y de IA.
2. Investigación doctoral “Presupuestos jurídicos para la protección de las creaciones obtenidas resultado de la inteligencia artificial en Cuba”.
3. Investigación doctoral “La responsabilidad civil derivada de los daños producidos por herramientas de IA en Cuba”
4. Informe donde se establezcan los fundamentos teórico-jurídicos para la regulación jurídica de la IA en Cuba.
5. Informe con la elaboración del marco metodológico para legislar sobre el uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.
6. Publicación de un artículo científico en una Revista Internacional de alto impacto que trate el perfeccionamiento de la regulación jurídica de la IA en Cuba.
7. Taller final del proyecto para mostrar los resultados de investigación.

IMPACTOS:

Con los resultados del proyecto se espera contribuir al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico de las TICs en Cuba- en especial sobre uso ético-legal de las informática e IA- y, a su vez, al desarrollo de las ciencias jurídicas en el ámbito del Derecho e Informática. Lo anterior repercutirá por consecuencia a corto, mediano y largo plazo en el estado del arte, la doctrina, las regulaciones jurídicas, la toma de decisiones y la implementación de políticas relativas al desarrollo informático sostenible en Cuba.

RIESGOS:

- Los escasos estudios doctrinales en Cuba sobre Derecho-Ética-Informática- Inteligencia Artificial.

- La dispersión legislativa del ordenamiento jurídico cubano sobre la temática
- Las propuestas de perfeccionamiento de las normas jurídicas que regulan el uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba no se tomen en consideración total o parcialmente.

METODOLOGÍAS. TECNOLOGÍAS, NORMAS Y MÉTODOS:

Primera Etapa del Proyecto/Primer Año:

- Jurídico-doctrinal: mediante el mismo se analizarán distintas obras de carácter doctrinal sobre el vínculo Derecho- Ética- Informática e Inteligencia Artificial, obteniendo un amplio espectro de conocimientos del tema contenido en los objetivos del proyecto. Este método permitirá además dotar al proyecto de un adecuado basamento teórico- conceptual que permita comprender el problema objeto de estudio y los conceptos que se relacionan con él.
- Comparación jurídica: la utilización de este método permitirá conocer las tendencias modernas respecto al tratamiento teórico, regulación jurídica, jurisprudencial y aplicación práctica del Derecho y las herramientas informáticas y de IA en ordenamientos jurídicos foráneos.
- Análisis de documentos: posibilita la valoración de los fallos de los órganos jurisdiccionales relativos a causas sustentadas en vulneraciones éticas y legales a los derechos de los individuos resultado de las herramientas informáticas, así como los relacionados con las políticas nacionales e internacionales aprobadas relacionados con el objeto de estudio.
- Guía de observación: para recopilar información preliminar que ayude al abordaje del problema y la formulación de las soluciones.

Segunda Etapa del Proyecto/Segundo Año:

- Analítico-jurídico: con el propósito de interpretar el sentido y alcance de las normas jurídicas relativas a la materia en estudio y realizar al efecto los juicios de validez, vigencia y eficacia de las mismas.
- Entrevistas: para conocer la opinión de los especialistas, decisores de políticas públicas y los representantes de los órganos y organismos de la Administración Central del Estado sobre la configuración de las políticas en materia de informatización de la sociedad, IA y comercialización de herramientas informáticas en el sector de las comunicaciones. Permiten el conocimiento cualitativo de los fenómenos relacionados con el proyecto de investigación.
- Guía de observación: En una etapa avanzada para recopilar datos o controlar la calidad de los obtenidos por otros métodos.

Tercera Etapa del Proyecto/Segundo Año:

- Análisis Estadístico: para recopilar, analizar e interpretar datos e información de encuestas, entrevistas y guías de observación.
- Metodología participativa: Sensibilización de las personas involucradas en el proyecto: beneficiarios y tomadores de decisiones políticas. Con el objetivo que se construyan nuevas redes capaces de diseminar y apropiarse de los resultados.
- Evaluación de los resultados: encuestas y entrevistas para verificar la efectividad de las propuestas de perfeccionamiento del marco regulatorio de la informatización y el uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba.

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES: Se planifican las actividades principales por resultados y entidad responsable con indicadores verificables.

AÑO 2024. ETAPA I

Resultados Planificados	Entidad Responsable	Actividades Principales	Inicio	Término	Indicadores verificables
I. Elaboración de una cartera bibliográfica contentiva de los principales resultados teóricos vinculados a la temática.	Departamento de Derecho. UCLV Centro de Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia VC	1.1.1 Búsqueda de bibliografía y de normas jurídicas en sitios reconocidos de las Ciencias jurídicas.	Enero 2024	Abril 2024	Carpetas con la bibliografía nube.uclv.cu
	Departamento de Derecho. Centro de Estudios Informáticos UCLV	1.1.2 Confección del repositorio con la bibliografía necesaria, para fortalecer la doctrina jurídica cubana en materia informática e IA	Enero 2024	Abril 2024	Aval del Consejo Científico.
II. Estudio comparado con la sistematización de las principales tendencias legislativas en ordenamientos foráneos respecto a las regulaciones jurídicas que garantizan un uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.	Departamento de Derecho. UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	1.2.1 Elaboración de una tabla comparativa sobre las principales tendencias legislativas en el mundo respecto a las regulaciones jurídicas respecto al uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.	Mayo 2024	Junio 2024	Aval del Consejo científico
	Departamento de Derecho. UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	1.2.2 Realizar Informe científico con las principales tendencias legislativas en ordenamientos foráneos sobre la regulación jurídica del uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial, como base para la informatización de la sociedad cubana.	Septiembre 2024	Octubre 2024	1 artículo publicado en Revista Internacional de alto impacto. Defensa de 1 trabajo de Diploma
		1.2.3 Participar en un Evento de Derecho para presentar ponencias relacionadas con el estudio.	Octubre 2024	Noviembre 2024	Resumen de ponencias presentadas

III. Informe parcial del Proyecto. Propuesta para el fortalecimiento de la doctrina jurídica cubana en materia de uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	1.3.1 Desarrollar investigaciones doctorales relacionadas con el tema del proyecto.	Enero 2024	Diciembre 2024	Acta de presentación de Resultados parciales en Comité de Doctorado de Ciencias Jurídicas
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV	1.3.2 Participar en la Convención Internacional UCLV, en aras de mostrar los resultados parciales de investigación.	Noviembre 2025	Noviembre 2025	Proceedings de las Conferencias
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	1.3.3 Desarrollar taller de intercambio del proyecto para evaluar el trabajo realizado en el año. - Visita a una empresa desarrolladora del software.	Noviembre 2024	Noviembre 2024	Relatoría del taller contenido del informe parcial y de la visita
AÑO 2025. ETAPA II					
IV. Determinación del Estado del arte en Cuba referente a políticas y normativas en sede de informatización de la sociedad y de Educación Superior.	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	2.1.1 Realizar una investigación con la sistematización dentro del ordenamiento jurídico cubano de las políticas y normativas relativas al uso ético-legal de las herramientas informáticas y de la inteligencia artificial.	Enero 2025	Marzo 2025	Publicación de un artículo científico que contenga la valoración crítica de las normas cubana respecto al objeto de estudio del proyecto

	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	2.1.2 Participar en un evento científico internacional de Derecho	Febrero 2025	Junio 2025	Elaboración de una ponencia
V. Formación de capacidades a decisores de políticas, operadores jurídicos y las empresas e instituciones vinculadas con las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV	2.2.1 Realizar un taller metodológico de intercambio con decisores de políticas, miembros del Ministerio de Comunicaciones y las empresas vinculadas con las TICs para determinar el estado del arte de las normas y políticas cubanas en la materia y evaluar la percepción del tema objeto de estudio.	Marzo 2025	Junio 2025	Reporte del taller metodológico .
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	2.2.2 Ejecución del Taller de Ética-Derecho- Inteligencia Artificia. Enfoques interdisciplinarios del tema.	Septiembre 2025	Octubre 2025	Informe de participantes a través del reporte del proyecto. (15 a 20 personas). Se tiene en cuenta balance de género entre participantes.
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV	2.2.3 Impartición de curso sobre Derecho e Inteligencia artificial para el sector jurídico y especialistas del sector de las comunicaciones en Cuba.	Noviembre 2025	Noviembre 2025	Registro de participantes en Secretaria como Curso de Posgrado.
AÑO 2026. ETAPA III					

VI. Evaluación del sentido contenido y organicidad de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano sobre informatización de la sociedad en particular las referidas a uso ético de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en la Educación Superior.	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	3.3.1 Valorar el sentido, alcance y contenido de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano sobre desarrollo el tema.	Febrero 2026	Octubre 2025	Publicación de un artículo científico
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	3.3.2 Desarrollar investigaciones de pregrado sobre la regulación jurídica de las herramientas informáticas y de IA en Cuba.	Mayo 2026	Octubre 2026	Desarrollo de 1 trabajo de curso Desarrollo de 1 trabajo investigativo de pregrado Aval del Consejo científico del departamento o Derecho.
VII. Delimitación de las bases teórico jurídicas para la regulación jurídica del uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el sistema de la Educación Superior cubana.	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	3.4.1 Desarrollar investigaciones doctorales relacionadas con el tema del proyecto.	Enero 2026	Diciembre 2026	Acta de sesiones científicas de Resultados parciales en Reuniones de Departamento o Consejo Científico.
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	3.4.2 Participar en Evento de Derecho e Informática	Setiembre 2025	Noviembre 2025	-Resumen de ponencias presentadas en el Evento.

VIII. Informe final del Proyecto. Evaluación del sentido contenido y organicidad de las principales disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano sobre informatización de la sociedad.	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV	3.5.1 Elaborar un Marco metodológico para legislar sobre el uso ético-legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial.	Octubre 2026	Diciembre 2026	Informe Final del Proyecto Número de artículos científicos en Revista Internacional de alto impacto revisada por pares: 1 Artículo Aval del consejo Científico
	Departamento de Derecho. UCLV Estudios Informáticos UCLV	3.5.2 Taller de cierre del proyecto	Noviembre 2026	Noviembre 2026	Relatoría del Taller

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO: Cada etapa del proyecto o unidad temporal en la planificación del mismo, se caracteriza por el método de investigación empleado y se conforma por un conjunto de tareas para las cuales se planifican los recursos humanos, financieros y materiales, y se define el resultado y las salidas que lo avalan

Etapa	Fecha inicio	Fecha Terminación	Tareas	Recursos Humanos Instituciones Participantes ⁷	Recursos Financieros	Recursos Materiales	Resultados	Salidas
1	Enero 2024	Diciembre 2024	1.1.1, 1.1.2 1.2.1, 1.2.2 1.2.3, 1.3.1 1.3.2, 1.3.3	Departamento de Derecho. UCLV Centro de Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Clara	478 884.14	papel Bolígrafos Carpetas Datos móviles	I II III	1-11
2	Enero 2025	Diciembre 2025	2.1.1, 2.1.2 2.2.1, 2.2.2 2.2.3, 2.3.1 2.3.2, 2.4.1 2.4.2,	Departamento de Derecho. UCLV Centro de Estudios Informáticos	626 661.51	Bolígrafos Datos móviles Memorias USB papel	IV V	1-14

⁷ Yulier Campos Pérez (YCP); Reinerio Rodríguez Corría (RRC); Yisel Muñoz Alfonso (YMA); Rafael Bello Pérez (RBP); María Matilde García Lorenzo (MML); Mercedes Yera González (MYG); Leidy Valdés Castillo (LVC); Naomis Brito Santana (NBS); Fernando Echerri Ferrandiz (FEF); Liliet Díaz de Armas (LDA); Yadira García Rodríguez (YGR); Pascual Felipe Correa Álvarez (PCA).

				UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Cara				
3	Enero 2026	Diciembre 2026	3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.4.2 3.5.1 3.5.2	Departamento de Derecho. UCLV Centro de Estudios Informáticos UCLV Dirección Provincial de Justicia Villa Cara	409 017.51	Bolígrafos Carpetas Datos móviles papel	VI VII VIII	1-7

Se exige la incorporación de la visión desde las Ciencias Sociales, al diseño de los programas y proyectos, para la evaluación de estos aspectos y verificar la factibilidad social de los mismos.

IV.RECURSOS DEL PROYECTO (Ver a continuación de la tabla, explicación para el llenado de este punto)

RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES:

Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto

El Jefe del proyecto ha participado en proyectos del CITMA. Es miembro de un proyecto de investigación en el marco del VLIR- UOS. Ha colaborado con el proyecto Hábitat II Implementación de estrategias para la gestión local del hábitat a escala municipal. Programa de colaboración internacional, con fondos procedentes de la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo (COSUDE) 2012 – 2016 y Proyecto de colaboración internacional financiado por la ONG Ayuda Popular Noruega (APN) “Promoción del desarrollo económico local y territorial desde los Gobiernos Municipales e instituciones locales en la actualización del modelo económico cubano” que se ejecutó durante el período (2012-2017). Es representante de la UCLV en materia de Propiedad Intelectual. Desarrolló una estancia de formación doctoral en la Universidad de Granada, España donde participó en eventos y talleres con la temática Derecho e Inteligencia Artificial. Actualmente es co-tutor de dos tesis doctorales que guardan relación con el objeto del proyecto.

ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICA Y SOSTENIBILIDAD:

Sostenibilidad:

- Durante el proyecto, instituciones de la Educación Superior, decisores de políticas, miembros entidades desarrolladores de herramientas informáticas y operadores jurídicos son capacitados para poder estimular y mantener los cambios propuestos en las normas y políticas promoviendo la informatización de la sociedad de forma ética y legal.
- El proyecto creará una estructura sólida protegida por normas legales mejoradas que no se pueden modificar excepto por interés social o utilidad pública. La presión de los beneficiarios del proyecto será un punto importante para mantener los cambios alcanzados como resultados.
- Una vez que se complete el proyecto, se puede continuar proporcionando seminarios

de capacitación para compartir las experiencias y buenas prácticas en aras de diseminar los resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO: Se deben utilizar las Normas Cubanas y referirse a las bibliografías de los últimos 10 años

- Amoroso Fernández, Y.: “Oportunidades y desafíos de cuba en la economía digital”, R. Fac. Dir. UFG, Vol. 43, 2019, disponible en <https://www.revistas.ufg.br/revfd>, pp.01-17. Consultado (8/01/2023).
- Becerril Gil, AA.: “Retos para la regulación jurídica de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la Ciberseguridad” *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México*. Nueva Época Vol. 15, No. 48. Julio - Diciembre de 2021., disponible en https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472021000200009 pp.9-34. Consultado (22/01/2023).
- Casanova, P.: “Derecho, tecnología, inteligencia artificial y web semántica. Un mundo para todos y cada uno”, Universidad Autónoma de México, 2015 disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3875>. Consultado (10/12/2022).
- Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.: “Declaración de Principios”, Ginebra 2003, disponible en https://www.itu.int/net/wsis/outcome/booklet/declaration_A-es.html, Consultado (12/01/2023).
- Galindo Ayuda, F.: “¿Inteligencia artificial y Derecho? sí, pero ¿cómo?”, *Revista Democracia Digital e Governo Eletrônico*, Florianópolis, v. 2, n. 18, p. 36-57, 2019. Consultado (3/01/2023).
- Martínez Bahena, G C.: “La inteligencia artificial y su aplicación al campo del Derecho”. Alegatos No. 82, disponible en <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30570.pdf>, pp. 827- 846. Consultado (14/12/2022).
- Ministerio de las Comunicaciones.: “Política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad en Cuba”, disponible en <https://www.mincom.gob.cu>, Consultado (12/01/2023).
- Ojeda Bello, Z. y Cutié Mustelier, D.: “El derecho a la protección de datos personales en Cuba desafíos en la era digital”, *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México*. Nueva Época Vol. 15, No. 48. Julio - Diciembre de 2021., disponible en <https://doi.org/10.35487/rius.v15i48.2021.689>, pp. 243-257. Consultado (15/01/2023).
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). : “La ética de la ciencia y tecnología en la UNESCO”, disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000160021_spa, (Consultado 12/05/2023).
- Organización de Naciones Unidas.: Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", disponible en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD4fvSmpj9AhUanGoFHeTBDNEQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Functad.org%2Fsyst-em%2Ffiles%2Fofficial-document%2Fares70d1_es.pdf&usq=AOvVaw0mnysbnKrvA7OdbKhYYNaD, (Consultado 12/02/2023).
- Quesada Sarmiento, M J.: “La inteligencia artificial en el ámbito jurídico de la Unión Europea”, disponible en <https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/la-inteligencia-artificial-en-el-ambito-juridico-de-la-union-europea-2023-02-20/>. Consultado (1/03/2023).

- Salardi, S.: "Robótica e inteligencia artificial: retos para el Derecho". Derechos y Libertades No. 42, Época II, enero 2020, disponible en <https://boa.unimib.it/handle/10281/258711>, pp. 203-232. Consultado (15/01/2023).

DOCUMENTOS ANEXOS:

Aval de Compromiso de apoyo como entidad ejecutora principal de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

Aval del Consejo Científico Facultad de Ciencias Sociales, UCLV

Carta de aprobación para la participación del capital humano de entidad ejecutora participante, Dirección Provincial de Justicia Villa Clara.

Aval de Compromiso de apoyo como cliente de la Unión de Juristas de Cuba en Villa Clara

Aval de Compromiso de apoyo como cliente de la Dirección de Justicia en Villa Clara

Aval de Compromiso de apoyo como cliente de la Organización de Bufetes Colectivos en Villa Clara

Tabla 1 Recursos Humanos

Año 1. 2024				Participación		Salario		Remuneración			
Investigador (nombre y apellidos)	Categoría ocupacional	Categoría Científica	Salario Básico	% de Participación	Meses Partic. Proyecto	Salario mensual por participación en el proyecto	Salario anual por participación en el proyecto	% de Remuneración	Remuneración mensual por participación en el proyecto	Remuneración anual por participación en el proyecto	
1	Yulier Campos Pérez	Auxiliar	Doctor	11,900.00	80.0%	11.0	9,520.00	104,720.00	30.0%	3,570.00	39,270.00
2	Reinerio Rodriguez Corría	Titular	Doctor	9,635.00	70.0%	9.0	6,744.50	60,700.50	20.0%	1,927.00	17,343.00
3	Yisel Muñoz Alfonso	Titular	Doctor	9,235.00	70.0%	9.0	6,464.50	58,180.50	20.0%	1,847.00	16,623.00
4	Fernando Echerri Ferrandiz	Auxiliar	Máster	11,350.00	40.0%	6.0	4,540.00	27,240.00	20.0%	2,270.00	13,620.00
5	Rafael Bello Pérez	Titular	Doctor	12,785.00	80.0%	6.0	10,228.00	61,368.00	20.0%	2,557.00	15,342.00
6	Yadira García Rodríguez	Titular	Doctor	12,235.00	60.0%	10.0	7,341.00	73,410.00	20.0%	2,447.00	24,470.00
7	Mercedes Yera González	Auxiliar	Máster	7,210.00	40.0%	6.0	2,884.00	17,304.00	20.0%	1,442.00	8,652.00
8	Naomi Brito Santana	inst	master	4,010.00	40.0%	10.0	1,604.00	16,040.00	20.0%	802.00	8,020.00
9	Leidys Valdés Castillo	inst	master	5,750.00	40.0%	6.0	2,300.00	13,800.00	20.0%	1,150.00	6,900.00
10	Pascual Correa Alvarez	titular		12,035.00	40.0%	4.0	4,814.00	19,256.00	20.0%	2,407.00	9,628.00
11	Liliet Díaz de Armas	asistente		6,310.00	40.0%	10.0	2,524.00	25,240.00	20.0%	1,262.00	12,620.00
12	María Matilde García Lorenzo	titular		11,235.00	40.0%	6.0	4,494.00	26,964.00	20.0%	2,247.00	13,482.00
13	Daniela I Hernandez Dominguez	inst		4,010.00	80.0%	11.0	3,208.00	35,288.00	20.0%	802.00	8,822.00
14	Estudiante	estudiante		3,260.00	80.0%	11.0	2,608.00	28,688.00	20.0%	652.00	7,172.00
15	Estudiante	estudiante		3,260.00	80.0%	11.0	2,608.00	28,688.00	20.0%	652.00	7,172.00
Total año 1							71,882.00	596,887.00	30.0%		209,136.00

Año 2. 2025				Participación		Salario		Remuneración		
Investigador (nombre y apellidos)	Categoría ocupacional	Categoría Científica	Salario Básico	% de Participación	Meses Partic. Proyecto	Salario mensual por participación en el proyecto	Salario anual por participación en el proyecto	% de Remuneración	Remuneración mensual por participación en el proyecto	Remuneración anual por participación en el proyecto
Yulier Campos Pérez	Auxiliar	Doctor	11,900.00	80.0%	11.0	9,520.00	104,720.00	30.0%	3,570.00	39,270.00
Reinerio Rodriguez Corría	Titular	Doctor	9,635.00	70.0%	9.0	6,744.50	60,700.50	20.0%	1,927.00	17,343.00
Yisel Muñoz Alfonso	Titular	Doctor	9,235.00	70.0%	9.0	6,464.50	58,180.50	20.0%	1,847.00	16,623.00
Fernando Echerri Ferrandiz	Auxiliar	Máster	11,350.00	40.0%	6.0	4,540.00	27,240.00	20.0%	2,270.00	13,620.00
Rafael Bello Pérez	Titular	Doctor	12,785.00	80.0%	6.0	10,228.00	61,368.00	20.0%	2,557.00	15,342.00
Yadira García Rodríguez	Titular	Doctor	12,235.00	60.0%	10.0	7,341.00	73,410.00	20.0%	2,447.00	24,470.00
Mercedes Yera González	Auxiliar	Máster	7,210.00	40.0%	6.0	2,884.00	17,304.00	20.0%	1,442.00	8,652.00
Naomi Brito Santana	inst	master	4,010.00	40.0%	10.0	1,604.00	16,040.00	20.0%	802.00	8,020.00
Leidys Valdés Castillo	inst	master	5,750.00	40.0%	6.0	2,300.00	13,800.00	20.0%	1,150.00	6,900.00
Pascual Correa Alvarez	titular		12,035.00	40.0%	4.0	4,814.00	19,256.00	20.0%	2,407.00	9,628.00
Liliet Díaz de Armas	asistente		6,310.00	40.0%	10.0	2,524.00	25,240.00	20.0%	1,262.00	12,620.00
María Matilde García Lorenzo	titular		11,235.00	40.0%	6.0	4,494.00	26,964.00	20.0%	2,247.00	13,482.00
Daniela I Hernandez Dominguez	inst		4,010.00	80.0%	11.0	3,208.00	35,288.00	20.0%	802.00	8,822.00
Estudiante	estudiante		3,260.00	80.0%	11.0	2,608.00	28,688.00	20.0%	652.00	7,172.00
Estudiante	Estudiante		3,260.00	80.0%	11.0	2,608.00	28,688.00	20.0%	652.00	7,172.00
Total año 2						71,882.00	596,887.00		26,034.00	209,136.00

Año 3. 2026				Participación		Salario		Remuneración			
Investigador (nombre y apellidos)	Categoría ocupacional	Categoría Científica	Salario Básico	% de Participación	Meses Partic. Proyecto	Salario mensual por participación en el proyecto	Salario anual por participación en el proyecto	% de Remuneración	Remuneración mensual por participación en el proyecto	Remuneración anual por participación en el proyecto	
1	Yulier Campos Pérez	Auxiliar	Doctor	11,900.00	80.0%	11.0	9,520.00	104,720.00	30.0%	3,570.00	39,270.00
2	Reinerio Roríguez Corría	Titular	Doctor	9,635.00	70.0%	9.0	6,744.50	60,700.50	20.0%	1,927.00	17,343.00
3	Yisel Muñoz Alfonso	Titular	Doctor	9,235.00	70.0%	9.0	6,464.50	58,180.50	20.0%	1,847.00	16,623.00
4	Fernando Echerri Ferrandiz	Auxiliar	Máster	11,350.00	40.0%	4.0	4,540.00	18,160.00	20.0%	2,270.00	9,080.00
5	Rafael Bello Pérez	Titular	Doctor	12,785.00	80.0%	4.0	10,228.00	40,912.00	20.0%	2,557.00	10,228.00
6	Yadira García Rodríguez	Titular	Doctor	12,235.00	60.0%	8.0	7,341.00	58,728.00	20.0%	2,447.00	19,576.00
7	Mercedes Yera González	Auxiliar	Máster	7,210.00	40.0%	4.0	2,884.00	11,536.00	20.0%	1,442.00	5,768.00
8	Naomi Brito Santana	inst		4,010.00	40.0%	10.0	1,604.00	16,040.00	20.0%	802.00	8,020.00
9	Leidy Valdés Castillo	inst	master	5,750.00	40.0%	6.0	2,300.00	13,800.00	20.0%	1,150.00	6,900.00
10	Pascual Correa Alvarez	titular		12,035.00	40.0%	4.0	4,814.00	19,256.00	20.0%	2,407.00	9,628.00
11	Liliet Díaz de Armas	asistente		6,310.00	40.0%	10.0	2,524.00	25,240.00	20.0%	1,262.00	12,620.00
12	María Matilde García Lorenzo	titular		11,235.00	40.0%	5.0	4,494.00	22,470.00	20.0%	2,247.00	11,235.00
13	Daniela I Hernandez Dominguez	inst		4,010.00	80.0%	11.0	3,208.00	35,288.00	20.0%	802.00	8,822.00
14	Estudiante	estudiante		3,260.00	80.0%	11.0	2,608.00	28,688.00	20.0%	652.00	7,172.00
15	Estudiante	Estudiante		3,260.00	80.0%	11.0	2,608.00	28,688.00	20.0%	652.00	7,172.00
Total año 3							71,882.00	542,407.00		26,034.00	189,457.00

Tabla 1. Recursos Humanos.

Personal participante	Grado científico o Título Académico	Categoría Científica, Docente y Tecnológica	Institución a que pertenece
Yulier Campos Pérez	Doctor	Auxiliar	UCLV
Yulier Campos Pérez	Doctor	Auxiliar	UCLV
Reinerio Roríguez Corría	Doctor	Titular	UCLV
Yisel Muñoz Alfonso	Doctor	Titular	UCLV
Fernando Echerri Ferrandiz		Auxiliar	UCLV
Rafael Bello Pérez	Doctor	Titular	UCLV
Yadira García Rodríguez	Doctor	Titular	UCLV
Mercedes Yera González		Auxiliar	UCLV
Yulier Campos Pérez	Doctor	Auxiliar	UCLV

RECURSOS HUMANOS (Continuación)

Personal participante	Cantidad de Participantes por Entidades					Total
	EEP	EP 1	EP 2	EP 3	EP 4	
Total	13					13
De ellos:						
Con grado científico	7					7
Con nivel académico (Maestría o Especialidad de posgrado)	1	1				2
Con categoría científica	7					7
Con categoría tecnológica						
Con categoría docente	11					11
Cuadros	2					2
Directivos						0
Especialistas						0
Técnicos medios						0
Obreros						0
Estudiantes	2					2

Tabla 2. Gastos por Salario

Gastos	Monto Total					Total
	Año	Año	Año	Año	Año	
	2024	2025	2026			
Fondo de Salario	596,887.00	596,887.00	542,407.00	0.00	0.00	1,736,181.00
Vacaciones (9,09%)	54,257.03	54,257.03	49,304.80	0.00	0.00	157,818.85
Seguridad Social	91,160.16	91,160.16	82,839.65	0.00	0.00	265,159.98
Fuerza de Trabajo (% establecido)	34,402.36	34,402.36	31,262.33	0.00	0.00	100,067.05
Total	776,706.55	776,706.55	705,813.78	0.00	0.00	2,259,226.88

Tabla 3. Gastos por Remuneración

Gastos	Monto Total					Total
	Año	Año	Año	Año	Año	
	2024	2025	2026			
Por participación en Programas/Proyectos	209,136.00	209,136.00	189,457.00	0.00	0.00	607,729.00
Por Aporte al Conocimiento	0.00	0.00	188,076.53	0.00	0.00	188,076.53
Total	209,136.00	209,136.00	377,533.53	0.00	0.00	795,805.53

Tabla 4. Materias Primas y Materiales

Gastos	Monto Total					Total
	Año	Año	Año	Año	Año	
	2024	2025	2026			
material de oficina	9,633.20	7,037.36	7,933.08			24,603.64
memoria flash	11,000.00	8,000.00				19,000.00
Total	20,633.20	15,037.36	7,933.08	0.00	0.00	43,603.64

Tabla 5.2 Otros Gastos

Gastos	Monto Total					Total
	Año	Año	Año	Año	Año	
	2024	2025	2026			
Capacitación de recursos humanos						0.00
Participación en eventos	54,000.00	200,000.00	30,000.00			284,000.00
Publicación de documentos						0.00
Gastos de celebración de eventos						0.00
Impresión de documentos						0.00
Otros:						0.00
Total	54,000.00	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	284,000.00

Tabla 5.1 Viáticos (Viajes y Dietas)

Concepto	Monto Total					
	Año	Año	Año	Año	Año	Total
	2024	2025	2026			
Pasaje	30000.00	30000.00	25000.00			85000.00
Dieta (alojamiento y alimentación)	41060.00	48000.00	38300.00			127360.00
Total	71060.00	78000.00	63300.00	0.00	0.00	212360.00

rceros por año

Descripción de la Subcontratación	Monto Total					
	Año	Año	Año	Año	Año	Total
	2024	2025	2026			
servicio gastronómico	20,000.00	11,500.00	22,000.00			53,500.00
tarjeta de comunicación	22,000.00	16,250.00	14,000.00			52,250.00
	42,000.00	27,750.00	36,000.00			105,750.00
Gestión contable-financiera y administrativa:	104,556.91	117,866.32	91,438.57	0.00	0.00	313,861.80
Gastos Indirectos SICTE	64,873.99	64,873.99	58,769.56	0.00	0.00	188,517.54
Ganancia SICTE	39,682.92	52,992.34	32,669.01	0.00	0.00	125,344.26
TOTAL	146,556.91	145,616.32	127,438.57	0.00	0.00	419,611.80

PRESUPUESTO DEL PROYECTO								
CONCEPTO		Fila	AÑOS					TOTAL
			2024	2025	2026	0	0	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto del Estado	1						
	Recursos corrientes	2						
	Contribución Territorial para el Desarrollo Local	3						
	Donaciones nacionales	4						
	Donaciones internacionales	5						
	Fondos de CTI de las empresas y OSDE	6						
	Reserva voluntaria para Investigación y Desarrollo	7						
	Crédito Bancario	8						
	Fondo Nacional de Ciencia e Innovación	9						
	Fondo Nacional de Medio Ambiente	10						
	Proyectos y programas de agencias internacionales	11						
	Otras fuentes: (Especificar)	12						
	TOTAL DE FINANCIAMIENTO	13						
ELEMENTOS DE GASTO	Materias Primas y Materiales	14	20,633.20	15,037.36	7,933.08			43,603.64
	Combustibles y Lubricantes	15						
	Energía*	16						
	Gasto de Personal	17						
	Salario*	18						
	Acumulación de vacaciones (9,09%)*	19						
	Depreciación y Amortización*	20						
	Otros Gastos Monetarios	21	480,752.91	632,752.32	410,195.57			1,523,700.80
	Viáticos	22	71,060.00	78,000.00	63,300.00			212,360.00
	Servicios contratados a terceros	23	146,556.91	145,616.32	127,438.57			419,611.80
	Otros Gastos	24	54,000.00	200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	284,000.00
	Remuneración por participación en proyectos	25	209,136.00	209,136.00	189,457.00			607,729.00
	SUBTOTAL DE GASTOS POR ELEMENTOS	26	501,386.11	647,789.68	418,128.65			1,567,304.44
	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	27						
	Impuestos por la Utilización de la Fuerza de Trabajo*	28						
Contribución a la Seguridad Social*	29							
Otros	30							
Gastos Financieros	31							
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES DEL PROYECTO	32	501,386.11	647,789.68	418,128.65			1,567,304.44	
Aporte al conocimiento (hasta el 25%)	33			188,076.53			188,076.53	
GASTOS DE CAPITAL								
Construcción y Montaje	34							
Equipos	35							
Otros Gastos	36							
TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	37							
TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO	38	501,386.11	647,789.68	606,205.18			1,755,380.97	

VIII.6. Datos del Equipos de Investigación del Proyecto.

Nombres y Apellidos. Yulier Campos Pérez

Dirección particular. Calle 1ra #13 A, entre calle Pato y Campo, callejón del Pato. Vueltas, Camajuaní, Villa Clara.

- Formación académica
- Licenciatura / ingeniería. Licenciatura en Derecho Centro. UCLV Fecha de graduación 2010
- Doctorado. Doctorado en Ciencias Jurídicas Centro. UH Fecha de titulación junio 2022
- Categoría científica o docente. Profesor auxiliar Fecha de obtención noviembre 2018
- Situación profesional actual
- Centro de trabajo. Departamento de Derecho UCLV. Dirección postal. Carretera a Camajuaní km 5 ½. Santa Clara, Villa Clara, Organismo: MES
- Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. Septiembre de 2010 Cargo actual profesor

Nombres y Apellidos. Reinerio Rodríguez Corría

Dirección particular. Calle 5ta # 13 A, entre 6ta y 12, El Gigante, Santa Clara, Villa Clara

- Formación académica

Licenciado en Derecho. Centro. Facultad de Derecho. UCLV Fecha de graduación: julio 1989.

Doctorado en Ciencias Jurídicas. Centro. UH Fecha de titulación: septiembre 2003

Categoría científica o docente. Profesor Titular Fecha de obtención: 2011

- Situación profesional actual

Departamento de Derecho. UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES

Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. Marzo de 1992. Cargo actual: profesor

Nombres y Apellidos. Yisel Muñoz Alfonso

Dirección particular. Calle J final, entre 2da y 3ra, edificio 38 apto 7, reparto santa catalina, Santa Clara, Villa Clara

- Formación académica

- Licenciado en Derecho. Centro. Facultad de Derecho. UCLV Fecha de graduación: 15 julio 1992.

- Doctorado en Ciencias Jurídicas. Centro. UH Fecha de titulación: noviembre 2004

- Categoría científica o docente. Profesor Titular Fecha de obtención: 2005

- Situación profesional actual

- Departamento de Derecho. UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES

- Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 27 de febrero de 1997. Cargo actual: profesora

Nombres y Apellidos. Rafael Esteban Bello Pérez

Dirección particular. Calle 9na No. 212, entre 2da y 4ta, Reparto Universitario, Santa Clara, Villa Clara

- Formación académica

- Licenciado en Cibernética matemática. Centro. UCLV Fecha de graduación: 1982

- Doctorado en Ciencias Matemáticas Centro. UCLV Fecha de titulación: 1988

- Categoría científica o docente. Profesor Titular Fecha de obtención: 1992

- Situación profesional actual

- UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES

- Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 1995. Cargo actual: Director del Centro de Investigaciones Informáticas

Nombres y Apellidos. María Matilde García Lorenzo

Dirección particular. Calle 9na No. 212, entre 2da y 4ta, Reparto Universitario, Santa Clara, Villa Clara

- Formación académica

- Licenciatura / ingeniería. Centro. Fecha de graduación Licenciado en Cibernética matemática, 1985

- Doctorado. Centro. Fecha de titulación Doctor en Ciencias Técnicas, UCLV, 1997.

- Categoría científica o docente. Fecha de obtención Profesor Titular 1998

- Situación profesional actual
- Centro de trabajo. Dirección postal y Organismo UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
 - Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 1985 Cargo actual Directora de Ciencia Tecnología e Innovación.

Nombres y Apellidos. Liliet Díaz de Armas

Dirección particular. Finca Unión, Barrio Bosque, Camajuaní Villa Clara

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciatura en Derecho Centro. UCLV. Fecha de graduación 14/06/2017
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación
 - Categoría científica o docente. Asistente Fecha de obtención 2022
- Situación profesional actual
 - Departamento de Derecho. UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
 - Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 4/09/2017. Cargo actual profesora

Nombres y Apellidos. Mercedes Yera González

Dirección particular. 3ra Ave Sur Jose Martí No. 7 e/ Central Oeste y Calzada Maceo, Encrucijada. Villa Clara

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciatura en Derecho Centro. UCLV Fecha de graduación julio 1989
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación
 - Categoría científica o docente. Profesor Auxiliar Fecha de obtención 2021
- Situación profesional actual
 - Centro de trabajo. Dirección postal y Organismo UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
 - Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 2013 Cargo actual Metodóloga del Grupo Jurídico

Nombres y Apellidos. Naomi Brito Santana

Dirección particular.

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciatura en Derecho Centro. UCLV Fecha de graduación 2022
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación
 - Categoría científica o docente. Graduada universitaria en adiestramiento Fecha de obtención
- Situación profesional actual

- Centro de trabajo. Dirección postal y Organismo Departamento de Derecho UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
- Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 2022. Cargo actual Graduada universitaria en adiestramiento

Nombres y Apellidos. Fernando Echerri Ferrandiz

Dirección particular. Edificio 45 apto 3 Reparto José Martí. Santa Clara, Villa Clara.

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciado en Derecho Centro. UCLV Fecha de graduación 6/02/1984
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación
 - Categoría científica o docente. Profesor Auxiliar Fecha de obtención 2006
- Situación profesional actual
 - Centro de trabajo. UCLV Dirección: Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 28/07/1981 Cargo actual Metodólogo

Nombres y Apellidos. Leidy Valdés Castillo

Dirección particular. Ave. 7 de diciembre, bloque 27, apto. 12. Reparto Cardoso, santa Clara Villa Clara.

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Centro. Licenciada en Derecho Fecha de graduación 11/07/2009
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación
 - Categoría científica o docente. Fecha de obtención
- Situación profesional actual
 - Centro de trabajo. UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
 - Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 12/2023 Cargo actual Profesora

Nombres y Apellidos. Yadira García Rodríguez

Dirección particular. Síndico 118 esquina Maceo. Santa Clara. Villa Clara

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciada en Filosofía Centro. Universidad Lomonosov Licenciada en Derecho, UCLV, 2007.
 - Fecha de graduación 17/07/19991
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación Doctora en Ciencias Filosóficas
 - Categoría científica o docente. Titular
 - Fecha de obtención 2009
- Situación profesional actual
 - Centro de trabajo. UCLV
 - Dirección: Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 1/9/1991

- Cargo actual profesor

Nombres y Apellidos. Pascual Correa Álvarez

Dirección particular. Calle 4ta s/n entre A y textilera. Reparto Moro. Santa Clara

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciado en Derecho Internacional Centro. Instituto de Relaciones Exteriores Moscú Fecha de graduación 1981
 - Doctorado. Doctor en Ciencias Jurídicas Centro. Universidad Rusa Amistad con los pueblos Fecha de titulación 1992
 - Categoría científica o docente. Profesor Titular Fecha de obtención 2009
- Situación profesional actual
- Centro de trabajo. UCLV Dirección: Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
- Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 1981 Cargo actual profesor consultante

Nombres y Apellidos. Daniela Lázara Hernández Dominguez

Dirección particular. Manacas. Santo Domingo. Villa Clara.

- Formación académica
 - Licenciatura / ingeniería. Licenciatura en Derecho Centro. UCLV Fecha de graduación 2023
 - Doctorado. Centro. Fecha de titulación
 - Categoría científica o docente. Graduada universitaria en adiestramiento Fecha de obtención
- Situación profesional actual
 - Centro de trabajo. Dirección postal y Organismo Departamento de Derecho UCLV. Carretera a Camajuaní km 5,5. Santa Clara. Villa Clara y Organismo: MES
- Fecha en que comenzó a trabajar en el Centro. 2024. Cargo actual Graduada universitaria en adiestramiento

V. ANEXOS

VIII. 1 Aval de Compromiso de apoyo como entidad ejecutora principal de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA ABREU" DE LAS VILLAS
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Postgrado (VRIIP)

Oficina del Vicerrector

☎: +53-42-281619 ✉: raciello@uclv.edu.cu

UCLV Innovadora, plural, nuestra

Santa Clara, 12 de julio de 2023
Año 65 de la Revolución

RS: VRIIP230712

A: Jefe de Programa Sectorial "Educación Superior y Desarrollo Sostenible" PS223LH

Por medio de la presente ponemos en conocimiento de Ud., el compromiso de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV), en calidad de Entidad Ejecutora Principal del proyecto:

"Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba"

La participación de la UCLV se hará efectiva por intermedio de varios especialistas de nuestra institución. Según obran en el anexo 3 del perfil del proyecto.

Como Jefe del proyecto fungirá el Profesor Auxiliar, Dr.C. Yulier Campos Pérez, Departamento de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, UCLV.

De ser aceptada la propuesta, quedamos en espera de los documentos necesarios para tramitar la contratación y transferencias de fondos según obre en los documentos legales establecidos para cada proyecto.

Atentamente,

Dr. C. Raciél Lima Orozco
Profesor y Académico Titular
VRIIP-UCLV

VIII.2. Aval del Consejo Científico Facultad de Ciencias Sociales

Ciudad Universitaria "Abel Santamaría"
13 de febrero de 2023

Después de haber sido presentado y analizado por los miembros del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Sociales la solicitud de Propuesta de Proyecto territorial "Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba" coordinado por el Dr. Yulier Campo Pérez del Departamento de Derecho, el cual presenta actualidad y pertinencia en el contexto cubano actual ya que contribuirá con investigaciones ético-jurídicas respecto al uso de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el país, además de ofrecer valoraciones acerca de las implicaciones ético-legales del empleo de estas que, aunque contribuyan a la informatización de la sociedad cubana deben articularse con el resto del ordenamiento nacional sin afectar los derechos individuales de las personas. Sus aportes también contribuirán a la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación y particularmente a uno de sus pilares fundamentales que es la informatización.

El Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Sociales aprueba mediante acuerdo # 12, la solicitud de Propuesta de Proyecto territorial "Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba"

Y para que así conste, firmamos el presente dictamen, a los 13 días del mes de febrero del 2023.

Dra.C. Anaiky Yanelín Borges Machín
Presidenta Del Consejo Científico
Facultad de Ciencias Sociales

Dra.C. Yanesy Serrano Lorenzo
Secretaria del Consejo Científico
Facultad de Ciencias Sociales

VIII.3. Aval de compromiso de participación de las instituciones.

VIII.4. Aval de compromiso de apoyo de los clientes identificados.

AVAL

Proyecto de Investigación: Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba.

Entidad ejecutora principal: Departamento de Derecho. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Consideramos que el proyecto que se propone contribuirá a delimitar las bases jurídicas que garanticen un uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el entorno nacional, y contribuirá al perfeccionamiento del marco jurídico cubano.

En el orden práctico, sus resultados ayudarán a la toma de decisiones en torno a la política de informatización nacional y a la instrumentación de la misma a través de las correspondientes disposiciones jurídicas.

En el caso específico de las actividades vinculadas a la actividad de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, los resultados del proyecto contribuirán a la informatización de la sociedad. Esto se traducirá de manera directa, en el orden doctrinal y legal, en la superación de nuestros juristas, y en el orden práctico, incidirá en los procesos de informatización de las actividades asociadas a nuestro ámbito, la representación y defensa de los derechos de los ciudadanos y la asesoría de las entidades económicas.

Propiciando, en todo caso, un impacto directo en la economía, la sociedad y los derechos de los ciudadanos.

Por las razones expuestas, avalamos favorablemente la aprobación, desarrollo y ejecución del proyecto.

M. Sc. Joaquín Ángel Collado Barbán
Director Provincial
ONBC Villa Clara

UNION NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA
JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL VILLA CLARA
Carretera Central No901, esquina a Calle Unión Santa
Clara Teléfono 204749

E

mail: fernandoe@unjic.cu Web:
<http://www.unjic.cu>

EL PRESIDENTE

Santa Clara, 13 de febrero de 2022

AVAL DE LA JUNTA DIRECTIVA PROVINCIAL DE LA UNION NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA.

La Junta Directiva Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba emite sus consideraciones favorables sobre el proyecto territorial **“Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informática y de inteligencia artificial en Cuba”**, valorando su importancia, necesidad y pertinencia para el entorno legal, los organismos jurídicos y los juristas que se agrupan en la organización .

El proyecto parte de la necesidad e importancia que reviste el uso y desarrollo de las herramientas informáticas y las nuevas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, lo que constituiría una contribución importante para el desarrollo del país y su soberanía tecnológica. Resulta necesario establecer los basamentos teóricos y jurídicos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en los entornos jurídicos, lo que contribuiría al perfeccionamiento del marco jurídico de las TICS y la política de informatización de la sociedad. La Unión Nacional de Juristas de Cuba avala el presente proyecto que responde al capítulo de Informática jurídica, de la organización y a la preparación de los juristas del territorio.

Los resultados del proyecto se dirigen a generar estudios jurídicos, de derecho comparado y a formar competencias y capacidades en el tema en los juristas del territorio en todas sus organizaciones de base.

Se considera que el proyecto puede ser avalado y constituye una contribución que se corresponde con los objetivos de trabajo y el rol del sector jurídico en el propósito de contribuir al perfeccionamiento jurídico y el desarrollo social en el territorio de Villa Clara.

MS.c Fernando de Jesús Echerri Ferrandiz
Presidente

AVAL

Proyecto de Investigación: Bases jurídicas para el uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en Cuba.

Entidad ejecutora principal: Departamento de Derecho. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas.

Consideramos que el proyecto que se propone contribuirá a delimitar las bases jurídicas que garanticen un uso ético y legal de las herramientas informáticas y de inteligencia artificial en el entorno nacional, y contribuirá al perfeccionamiento del marco jurídico cubano.

En el orden práctico, sus resultados ayudarán a la toma de decisiones en torno a la política de informatización nacional y a la instrumentación de la misma, a través de las correspondientes disposiciones jurídicas.

En el caso específico de las actividades vinculadas a la actividad del Ministerio de Justicia, los resultados del proyecto contribuirán a la informatización de la sociedad. Esto se traducirá de manera directa, en el orden doctrinal y legal, en la superación de nuestros juristas, y en el orden práctico, incidirá en los procesos de informatización de las actividades asociadas a nuestro ámbito, especialmente la registral y notarial.

Propiciando, en todo caso, un impacto directo en la economía, la sociedad y los derechos de los ciudadanos.

Por las razones expuestas, avalamos favorablemente la aprobación, desarrollo y ejecución del proyecto.

M. Sc. Ania María Aparicio Albelo

Directora Provincial

DPJ Villa Clara

